

УДК 37.018.11

**ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО–ПРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РА****FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF ADOLESCENTS
AND YOUTH IN RA EDUCATION SYSTEM**

©Казданян С. Ш.

канд. психол. наук

Российско–Армянский университет
Ереван, Армения, skazdan@yandex.ru

©Kazdanyan S.

PhD, Russian–Armenian University
Yerevan, Armenia, skazdan@yandex.ru

©Чилингарян Л. М.

Российско–Армянского университета
Ереван, Армения, Lady-li7@mail.ru

©Chilingaryan L.

Russian–Armenian University
Yerevan, Armenia, Lady-li7@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование духовно–нравственных ценностей подростков в системе образования РА. Обсуждаются вопросы необходимости внедрения нового видения в образовательном процессе РА. Рассматриваются психологические особенности духовно–нравственного развития подростков, а также, особый подход педагогического коллектива в вопросе личностного становления подрастающего поколения. Раскрывается позитивное воздействие духовно–нравственных ценностей на подростков в образовательной системе РА.

Abstract. This article discusses the formation of spiritual and moral values of adolescents in the system of RA education. The questions need to implement a new vision in the educational process of RA. Psychological features of the spiritual and moral development of adolescents, as well as a special approach of the teaching staff in the matter of personal formation and development of personality. Our goal is to reveal the positive impact of spiritual and moral values of adolescents in the educational system of Armenia.

Ключевые слова: духовное развитие, подростки, нравственные качества, система образования РА.

Keywords: spiritual development, adolescents, moral qualities, the educational system of Armenia.

В связи с тем, что сегодня в обществе расширяется понятие современных ценностей, особенно важно внимательно относиться к потребностям и нуждам каждой развивающейся личности, все больше искать и видеть хорошее и избегать всякого негатива, особенно, в годы становления личности подростков.

Данная проблема рассматривается в работах И. К. Безменова [1], З. К. Селивановой [5], Н. М. Ушаковой [6], З. И. Васильевой [2], Е. Хмелева [7], О. Широких [8], О. Б. Ершовой [3], Г. К. Зайцева и А. Г. Зайцева [4].

Бесспорно, в обществе уже давно назрел тот момент, когда потребность в особом инновационном подходе к воспитанию подростка стала безусловной необходимостью. Речь

идет, к примеру, о духовности, которая поддерживает и стимулирует развитие этических ценностей в подростковом возрасте. Этот целостный подход объединяет ресурсы сообщества в рамках общих усилий для наставничества между поколениями. Кроме того, подростки могут активно участвовать в воссоздании новой моральной системы ценностей, а также обеспечить и предложить ровесникам такие условия, благодаря которым они будут иметь личную неприкосновенность к их моральным и социальным действиям в обществе.

Подростки должны развиваться и иметь возможность и смелость озвучивать свои моральные рассуждения, чтобы быть в состоянии противостоять этическим реалиям и требованиям 21 века, и иметь возможность вести достойный и моральный образ жизни. Помощь другим, а особенно подрастающему поколению, в создании и развитии этических ценностей, которые, в свою очередь, поддержат продолжение приемлемого нравственного порядка в обществе — задача крайне значимая, поскольку современные ценности постоянно подвергаются изменениям в расширяющемся обществе 21 века.

Основной целью данной статьи является постановка задач в сфере образования, а именно, новое видение, которое представляет, на наш взгляд, всеобъемлющую основу для развивающихся мероприятий, программирования и нравственного развития подростков. Рассмотрим, как можно развивать этические, нравственные ценности у подрастающего поколения. Сразу же отметим значимую роль старшего поколения и общества в таком немаловажном процессе, как развитие духовно–нравственных ценностей у подростков 21 века. Каждый из нас представляет свою ценность в продолжение развития и организации моральной системы ценностей подростков. Человек должен раз и навсегда понять, что нравственные законы, определяющие поведение человека, выше каких-либо человеческих законов. Мы считаем, что поиск истины, альтруизм и забота о других людях, честность, сострадание и сочувствие, а также такие добродетели, как благоразумие, умеренность, справедливость и сила духа — являются значимыми и первостепенными в нравственном развитии подростка. Кроме того, наша точка зрения о последовательном и правильном развитии этических ценностей у подростков следующая:

–Старшему поколению следует отказываться от зла, развивая свой моральный потенциал посредством разумных действий, поступков и хороших привычек.

–Всем следует научиться делать то, что правильно — стать хорошими людьми, какими мы и были созданы (от Бога, от природы) изначально.

–Всем следует прививать самим себе хорошие привычки и ответственность.

–Всем следует стремиться к счастью, добродетельной жизни, которая приводит к добру.

–Однако какие есть способы правильного и эффективного просвещения и пропаганды здорового и нравственного образа жизни? На наш взгляд, это:

–Уход. Подросток должен придавать большое значение помощи другим людям.

–Справедливость. Подростков должны беспокоить проблемы справедливости.

–Честность. Подростки должны уметь говорить правду даже в тех ситуациях, когда она не выгодна для них самих.

–Ответственность. Подростки должны уметь брать на себя ответственность осуществлять поставленные перед ними цели и задачи.

Данное видение должно в первую очередь способствовать общему личностному духовному росту каждого подростка. Ведь выше перечисленные качества являются основой для развития веры и здорового нравственного роста подрастающего поколения.

Ориентируясь и опираясь на нравственность, которая и формирует основу для здорового нравственного развития личности, считаем, что необходимо:

–Расширение возможностей подростков жить в добродетели и применять эту добродетель в принятии нравственных решений.

–Воспитание у них нравственных ценностей, любви, честности, мужества, мира, сострадания, верности, целомудрия, благородства, терпимости, уважения к жизни от зачатия до естественной смерти, равенства и социальной справедливости.

Однако беспрестанная пропаганда нравственности, как это ни странно, имеет и свои минусы. Постоянная пропаганда нравственности в более позднем подростковом возрасте предполагает способность человека идеализировать людей и идеи, а так как человек сам по себе не идеален, да и не может быть таковым, то в этом и заключается большой «обман». В большинстве случаев, подросток, который желает развить лидерские способности, как правило, также параллельно формирует этические ценности альтруизма и целостности, будучи внимательным к нуждам других в обществе. Этические ценности становятся более определенными и внутренне глубокими, потому что человечество нуждается в этом.

Не стоит забывать, то часто подростки и их семьи нуждаются в поддержке, в консультации или просто хотят высказаться о том, как они сталкиваются с жизненными проблемами и как их решают. Одним из важнейших факторов в развитии духовно–нравственного воспитания является их взаимное живое здоровое общение и отношение друг к другу. Как правило, таковое осуществляется в социальной среде или деятельности. Существуют, конечно, рамки, в которых находится подросток. Их нелегко понять, они очень тяжело переносят несправедливость, с трудом находят свое место в обществе, а непрерывные социальные изменения пагубно влияют на их образование. Считаем, что только знание психологии подросткового возраста и бдительность помогут использовать любую возможность, чтобы помочь изменить глубинные причины, которые способствуют появлению социальных проблем.

Например, возможность постоянно обмениваться информацией, касающейся глобальных либо местных социальных явлений, даст подросткам стимул для того, чтобы постараться изменить мир к лучшему и совершенствовать самих себя своими же действиями. А благодаря информированности и развивающемуся интеллекту, они найдут новые подходы для совершенствования системы образования. (Не новость, что система образования отстает от тех параметров развития, которые нам хотелось бы видеть!).

Однако стоит отметить и то, что обучение подростков является лишь первым шагом к реформированию и модернизации. Подросткам необходимо помочь определиться в выборе своей будущей профессии, так как правильная профориентация является безусловным залогом как успешного и результативного обучения, так и плодотворной работы и перспективного будущего. В свою очередь, обеспеченное будущее повлечет за собой расширение прав и возможностей. У них появится желание работать во благо и бороться за справедливость, защищать собственное достоинство и права других людей. Такое положение дел поможет им развивать личное и общественное сознание, что, в свою очередь, будет стимулировать их желание быть солидарными с бедными и продолжать бороться за справедливость, поддерживать нравственность в мире. В дополнение к тому, что есть большая необходимость в создании или воспитании в подростках этических ценностей, альтруизма, эмпатии путем повышения самооценки, уверенности в себе, путем развития социальных навыков, помогая им раскрыть свои личностные умения и способности, нужно отметить, что каждый подросток готов приложить усилия, чтобы поделиться своим личным опытом, особенно, если он увенчался успехом, рассказать другим о том, какое важное место занимает в их жизни духовность и нравственность.

Такой рассказ и душевный разговор сближает подростков, ведь они больше склонны проявлять доверие друг к другу, чем к взрослым. Они начинают задумываться о правде жизни и подчеркивают свою личную неприкосновенность.

Есть надежда, что наша система образования будет пересмотрена и модернизирована так, что наши педагоги с удовольствием будут помогать подросткам, определить свою жизненную позицию. В тяжелых и неожиданных обстоятельствах подросток не должен потерять свою бдительность, а, напротив, должен сделать правильный выбор и справиться с жизненными трудностями. Сегодня, в век больших перемен, подросток должен быть готов к любой ситуации в жизни и уметь оспаривать установленные им же моральные принципы.

Новое модернизированное видение в образовании должно поддерживать реализацию и развитие соответствующих мероприятий и программ, которые обогащают нравственностью,

вовлекают каждого человека в процесс установки моральной системы и универсальной этики. Духовно–нравственное развитие не может ограничиваться только семьей, в этом деле должны приложить руку социальные работники, психологи и педагоги. Оно должно быть динамичным и постоянным, а также взаимодействовать, по меньшей мере, с тремя основными процессами развития: осознание, осведомленность, познание самого себя.

Модель духовно–нравственного развития подростков предполагает процессы, взаимодействующие в одной системе: развитие физического, социального, познавательного, эмоционального, нравственного и т. д. Свою особую роль играют личные, семейные, общественные убеждения, а также такие ценности, как культура, язык, обычаи, нормы, символы, социально–политические явления, традиции, другие значительные события, переживания и изменения в жизни. Духовное развитие чрезвычайно важно для каждого жизненного этапа. Ведь найти свой путь в жизни нелегко, не будучи духовным человеком. У каждого человека есть свои собственные способы чувствовать себя духовно нравственным и быть таковым. В наши дни очень востребована программа образования, которая бы базировалась на духовно–нравственных ценностях. Одной из основных задач внедрения новой программы образования в наши школы является процесс подготовки соответствующих специалистов. Эти специалисты должны в своей практике стараться избегать недоверия со стороны учащихся, естественно и непринужденно пользуясь своими педагогическими навыками. Педагоги должны открыто подчеркивать стремление к здоровому образу жизни и духовному развитию, обращать внимание на свой словарный запас и словарный запас подростков, чтобы, ни в коем случае, не создавать зону сопротивления. Нужно быть чутким к каждому ребенку, ведь у каждого достаточно широкий спектр переживаний. Преподавательский коллектив всегда должен проводить беседы с подростками и быть осведомленным в их проблемах, знать, что имеет большое значение в их жизни.

Таким образом, должен быть создан соответствующий климат, который позволял бы внушать подросткам уважение к другим людям и поддерживать их духовное развитие.

Список литературы:

1. Безменова И. К. Ценностные ориентации старшеклассников (теоретический обзор работ): Режим доступа: <http://www.psychology.ru/lomonosov/tesises/ek.htm> (дата обращения 12.05.2016).
2. Васильева З. И. Гуманистические ценности образования и воспитания (90-е г.г. XX в. Россия). СПб., 2003.
3. Ершова О. Б. Формирование ценностных ориентаций подростков и молодежи в условиях воздействия современной социальнокультурной среды // Мир науки, культуры, образования. 2009. №6. С. 254–256.
4. Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. Безнравственная педагогика и педагогика нравственности // Инновации в образовании. 2013. №3. С. 142–154.
5. Селиванова З. К. Смыслжизненные ориентации подростков // Социс. 2001. №2, С. 87–92.
6. Ушакова Н. М. Ценностные ориентации как междисциплинарное понятие // Философия ценностей. Тезисы Российской конференции (Курган 26–27 марта 1998 г.). Курган, 1998.
7. Хмелев Е. Исследование ценностных ориентации учащихся средних и старших классов // Воспитание школьников. 2001. №8. С. 10–13.
8. Широких О. К вопросу о формировании нравственных ценностных ориентаций // Дошкольное воспитание. 2007. №9. С. 23–27.

References:

1. Bezmenova I. K. Tsennostnye orientatsii starsheklassnikov (teoreticheskii obzor rabot): [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: [http:// www.psychology.ru/lomonosov/ tesises/ek.htm](http://www.psychology.ru/lomonosov/tesises/ek.htm) (data obrashcheniya 12.05.2016).
2. Vasilyeva Z. I. Gumanisticheskie tsennosti obrazovaniya i vospitaniya (90-e gg. KhKh v. Rossiya). SPb., 2003.
3. Ershova O. B. Formirovanie tsennostnykh orientatsii podrostkov i molodezhi v usloviyakh vozdeistviya sovremennoi sotsialnokulturnoi sredy. Mir nauki, kultury, obrazovaniya, 2009, no. 6, pp. 254–256.
4. Zaitsev G. K. Beznravstvennaya pedagogika i pedagogika nravstvennosti / G.K. Zaitsev, A. G. Zaitsev // Innovatsii v obrazovanii: zhurnal, 2013, no. 3. pp. 142–154.
5. Selivanova Z.K. Smyslozhiznennye orientatsii podrostkov. Sotsis, 2001, no. 2, pp. 87–92.
6. Ushakova N. M. Tsennostnye orientatsii kak mezhdistsiplinarnoe ponyatie. Filosofiya tsennosti. Tezisy Rossiiskoi konferentsii (Kurgan 26–27 marta 1998 g.). Kurgan, 1998.
7. Khmelev E. Issledovanie tsennostnykh orientatsii uchashchikhsya srednikh i starshikh klassov. Vospitanie shkolnikov, 2001, no. 8. pp. 10–13.
8. Shirokikh O. K voprosu o formirovanii nravstvennykh tsennostnykh orientatsii. Doshkolnoe vospitanie, 2007, no. 9. pp. 23–27.

*Работа поступила
в редакцию 22.06.2016 г.*

*Принята к публикации
28.06.2016 г.*